

Panorama 2023/24

Rétrospective et perspectives
de l'Académie suisse
des sciences techniques

Technologies et société

Cher lecteur, chère lectrice, Vous avez le Panorama 2023/24 de la SATW sous les yeux. Il reflète un an de manifestations, de rencontres et de publications qui ont exploré la question de savoir quelles voies les technologies peuvent nous ouvrir. Elles nous interpellent, nous fascinent et sont omniprésentes dans nos vies.

Imaginez une journée comme les autres. Les technologies vous accompagnent du lever au coucher, et même la nuit. Elles sont au cœur de votre travail et peut-être de vos loisirs. Elles vous offrent une meilleure qualité de vie et ne cessent de révolutionner des domaines tels que l'énergie, les communications, la mobilité ou l'alimentation. Elles veillent sur votre santé et offrent des solutions en cas de maladie. Et pourtant, il ne s'agit que de la partie visible de l'iceberg technologique : l'essentiel reste hors de vue.

Après son lancement il y a un peu plus d'un an, ChatGPT comptait près de 100 millions d'utilisateur·rice·s en deux mois et suscitait l'admiration tout comme la critique. Depuis, pas une semaine sans que nous découvriions de nouvelles applications d'IA générative. Ce déferlement technologique nous oblige à repenser notre relation à notre environnement et à la vie.

L'Académie suisse des sciences techniques a vocation à accompagner ces transformations afin de promouvoir les opportunités qu'elles offrent et de mener un débat critique quant à leur impact sur la société civile.

Ce travail nécessite un dialogue permanent entre les acteur·rice·s au cœur des évolutions technologiques et les représentant·e·s politiques et économiques ainsi qu'avec les citoyen·ne·s. Il exige une attention particulière pour mettre les technologies au service d'une vie meilleure au sein de la société tout entière.

C'est pourquoi la SATW s'est donné un nouveau slogan cette année : Technology for Society.

Nous vous souhaitons une lecture enrichissante et vous adressons nos chaleureuses salutations.

Benoît Dubuis
Président de la SATW

Lors du congrès annuel 2023, dans les locaux de Google, de gauche à droite : Christoph Aeschlimann (Swisscom), Reto Brennwald (animation), Anton Aschwanden (Google), Judith Bellaiche (Conseillère nationale, SWICO), Alexander Ilic (ETH AI Center), Gerhard Andrey (Conseiller national, partenaire chez Liip), Esther Koller et Benoît Dubuis (SATW).

Nouveaux membres 2024

Ma passion, c'est de trouver des approches inédites pour inventer des matériaux et des nanostructures qui amélioreront la fonctionnalité dans les cellules solaires et les applications quantiques.

Prof. Anna Fontcuberta i Morral
EPFL

Je suis animé par une véritable passion qui consiste à nourrir des applications futures en ayant recours à l'innovation et à des technologies, des méthodes et des produits d'excellence pour apporter une réponse à des besoins critiques.

Dr. Martin Forrer
FISBA AG

Les défis technologiques futurs nécessiteront matériels informatiques et logiciels. La numérisation est importante, mais les sciences des matériaux et la fabrication le sont tout autant.

Prof. Jürgen Brugger
EPFL

Mon intérêt porte sur la recherche des bases scientifiques de l'informatique et de la cryptographie, ainsi que sur la quête de procédés et de systèmes dont la fiabilité repose sur des démonstrations mathématiques.

Prof. Ueli Maurer
ETH Zurich

Encourager avec ferveur l'innovation grâce à l'adoption de nouvelles technologies, notamment pour soutenir nos précieuses PME en Suisse.

Markus Simmen
Brütsch Elektronik AG

La robotique révolutionne l'économie et la société, et la Suisse a la possibilité de jouer un rôle clé dans cette transformation.

Prof. Marco Hutter
ETH Zurich

J'aspire à de nombreuses opportunités d'échange enrichissantes pour consolider les liens entre les hautes écoles, l'industrie et la société.

Prof. Agathe Koller
Ostschweizer Fachhochschule

L'IA peut générer beaucoup de contenus mais pas de sagesse, car celle-ci se définit comme l'art d'exister.

Dr. Marie-Christine Sawley
ICES Foundation

Pour la plupart des gens, la technologie actuelle, c'est de la magie. Mais aujourd'hui, comprendre comment elle fonctionne et où se situent ses limites est plus important que jamais.

Dr. Alain-Serge Porret
CSEM

Je souhaite promouvoir le dialogue entre l'univers scientifique, la sphère politique, les milieux économiques et la société civile. C'est ainsi que nous pourrions contribuer au développement optimal de la transition énergétique.

Thomas Nordmann
TNC Consulting AG

Établir un réseau puissant dans le domaine de la robotique pour dynamiser la production en Suisse.

Prof. Anna Valente
SUPSI

Faire collaborer des chercheur•euse•s en technologie et des scientifiques du domaine médical est un moyen très efficace de générer de l'innovation pour les patient•e•s et la société.

Prof. Christoph Stettler
Inselspital, Université de Berne

Je suis enthousiasmée par les sciences et la technologie et par la façon dont elles peuvent contribuer à faire progresser notre société.

Prof. Annalisa Manera
ETH Zurich, Paul Scherrer Institut

Le but de la science doit être de servir de fil conducteur pour des décisions importantes et d'être l'un des outils clés permettant d'anticiper les opportunités et les problèmes futurs.

Prof. Francesco Stellacci
EPFL

La SATW en chiffres 2023

1500
expert•e•s

50
événements

12860
followers sur les
médias sociaux

16000
participant•e•s à nos
événements

74000
visiteur•euse•s sur les sites
Internet de la SATW

411
articles de presse

7000
téléchargements
de nos publications

14
publications

Les moments forts de 2023

En tant que principal réseau d'expert•e•s dans le domaine des sciences techniques en Suisse, la SATW a pour objectif de renforcer la position internationale du pays dans ces disciplines, ainsi que d'encourager la mise en application d'avancées scientifiques dans l'intérêt de l'économie et de la société civile, grâce aux technologies et à l'innovation. La SATW encourage également l'intérêt et la compréhension de la technologie par le grand public, et en particulier par les jeunes.

01.01.23

Nouveaux membres 2023

Prof. Roger Abächerli
 Christoph Aeschlimann
 Prof. Gion A. Caminada
 Prof. Christian Franck
 Prof. Junguo Liu
 Prof. Tobias J. Kippenberg
 Prof. Adrian Perrig
 Prof. Robert Riener
 Prof. Christian Rüegg
 Prof. Olga Sorkine-Hornung
 Prof. Luc Thévenaz
 Prof. Tanja Zimmermann

08.03.23

Autodétermination numérique

La fiche d'information contient les principales conclusions et recommandations que la SATW a rassemblées en collaboration avec d'autres organisations.

28.03.23, Sarnen

TecNight

La TecNight de la SATW a été l'occasion pour quelque 350 élèves et 300 personnes intéressées de s'entretenir avec des spécialistes sur la recherche et sur des sujets scientifiques d'actualité.

17.05.23, Zurich

Congrès annuel 2023

Le premier congrès annuel de la SATW, consacré aux thèmes de l'énergie et de l'intelligence artificielle, a accueilli près de 280 personnes, en plus d'apporter une animation inédite dans les locaux de Google.

10.06.23, Zurich / Lausanne / Lugano

Journée de clôture Swiss TecLadies

Dans les trois régions linguistiques, près de 120 jeunes femmes et de nombreuses mentores ont célébré le terme d'un suivi enrichissant dans le cadre du programme de mentorat Swiss TecLadies.

02.05.23

Fiches d'information sur la sécurité de l'alimentation

La SATW a examiné les questions d'approvisionnement dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et des médicaments, ces observations ont débouché sur la publication de trois fiches d'information.

15.09.23, Zurich / 18.10.23, Lausanne / 16.11.23, Lugano

Lancement du Technology Outlook 2023

Cette étude réalisée par la SATW réunit les principaux enseignements de 183 expert•e•s des domaines économiques et scientifiques et donne au public des clés pour mieux s'orienter dans l'univers complexe des technologies. Les vernissages qui se sont déroulés dans les trois régions linguistiques ont donné lieu à des discussions approfondies sur les moyens de favoriser l'innovation : une approche radicalement différente, des coopérations internationales et l'interdisciplinarité sont des éléments cruciaux.

14.09.23, Berne

Collaborer pour la cyberrésilience

Lors de la manifestation organisée par le SEFRI et la SATW sur le thème de la cyberrésilience, près de 70 spécialistes d'horizons tels que l'économie, la science ou le secteur public ont débattu de domaines d'action concrets pour renforcer la Suisse.

Les moments forts de 2024

28.09.24, sur tout le territoire

Programme de mentorat Swiss TecLadies

De septembre 2024 à avril 2025, 100 jeunes femmes âgées de 14 à 19 ans seront accompagnées individuellement par des mentores expérimentées qui leur offriront un regard fascinant sur la technique, l'informatique et les sciences naturelles.

13.05.24, Lausanne

Congrès annuel 2024

Le deuxième congrès annuel de la SATW abordera la question suivante : comment satisfaire les besoins des populations dans les domaines de l'alimentation et de la santé à l'horizon de dix millions de personnes en Suisse et dix milliards sur Terre ?

01.03.24

Educamint

La plateforme suisse Educamint est la plus grande base de données d'offres éducatives autour des mathématiques, de l'informatique, des sciences naturelles et de la technique (MINT), pour l'école et les loisirs. Elle fera peau neuve à partir de mars 2024 : www.educamint.ch

Vers la version en ligne

Janvier

Février

Mars

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Qui nous sommes

Bureau

- 1 Dre Esther Koller-Meier (Secrétaire générale)
- 2 Elvira B. Affeltranger (A)
- 3 Christina Dall'Agnola (A)
- 4 Ester Elices (M)
- 5 Sibylle Gerspacher (A)
- 6 Dr Christian Holzner (I)
- 7 Janine Hosp (I)
- 8 Manuela Ingletto (P)
- 9 Manuel Kugler (I)
- 10 Claudia Lambrigger (M)
- 11 Esther Lombardini (M)
- 12 Claude Naville (M)
- 13 Dre Claudia Schärer (F)
- 14 Stefan Scheidegger (F)
- 15 Edith Schnapper (P)
- 16 Mélanie Thomas (P)
- 17 Caspar Türlér (M)
- 18 Belinda Weidmann (P)
- 19 Sandra Weidmann (P)
- 20 Nicole Wettstein (I)

Les personnes font partie des équipes suivantes :
Finances et administration (A), Foresight (F),
Tech Intelligence (I), Communication et
marketing (M), Promotion de la relève (P)

Comité

- 1 Prof. Benoît Dubuis (Président)
- 2 Prof. Christofer Hierold (Vice-président)
- 3 Prof. Peter Seitz (Vice-président)
- 4 Prof. Gian-Luca Bona
- 5 Dr Ulrich Claessen
- 6 Prof. René Hüsler
- 7 Dre Fabienne Marquis Weible
- 8 Dr Hans-Peter Meyer

SOCIÉTÉS MEMBRES

biotechnet switzerland, Electrosuisse, EnhanceR, ESM, FTAL, Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz, Girls Code Too, GS, IAESTE Switzerland, IT'IS Foundation, JETZ, SBA, SCG, sensors.ch, SGA, SGBT, SGK, SGLWT, SGO, SGVC, SI, SIA, SPEEDUP, SPS, SQS, SRV, SSOM, SSS, STK, STV, SVIN, SVMT, SVOR, SWISS EXPERTS, Swiss Food Research, Swissphotonics, swiss vacuum, SWKI, USIC

SOCIÉTÉS MEMBRES ASSOCIÉES

CSEM, FMI, FSRM, GESO, Hasler Stiftung, IDEE-SUISSE, IET Switzerland, IngCH, SJF, SKB, SOGI, SSIG, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Swiss Science Center Technorama, VSMP

Conseil scientifique

Le Conseil scientifique apporte son concours à l'identification précoce et fait le lien entre la science et la SATW.

Membres

Dr Hans-Peter Meyer (Président)
Dr Walter J. Ammann
Max Erick Busse-Grawitz
Dr Djordje Filipovic
Prof. Lukas Gallmann
Prof. René Hüsler
Prof. Agathe Koller-Hodac
Dr Urs Mäder
Dr Christian Schaffner

Conseil industriel

Le Conseil industriel fait le lien entre l'industrie et la SATW.

Membres

Dr Ulrich Claessen (Président)
Dr Djordje Filipovic
Dr Andreas Fuhrer
Dr Georges Kotrotsios
Daniel Petermann
Dr Markus Rossi
Robert Rudolph
Dr Johannes Schumm
Markus Simmen

Plateformes thématiques

Les plateformes thématiques apportent leur concours à l'identification précoce.

Responsables

Dr Michael Altorfer
Prof. Patricia Deflorin
Dr Xaver Edelmann
Prof. Daniel Gygax
Prof. Wolfgang Kröger
Dr Urs Mäder
Dr Hans-Peter Meyer
Prof. Giovanni Sansavini
Prof. Bernhard Tellenbach
Prof. Anna Valente
Prof. Erich Windhab